

Produção de Mel a partir da Floresta

www.af4eu.eu

Colmeias instaladas em sistemas agroflorestais na Galiza (NW Espanha)

A UE é o segundo maior produtor mundial de mel, com uma produção anual de cerca de 250 000 toneladas. Além disso, a produção de mel é a principal atividade agrícola florestal promovida em toda a Europa pelos Programas Nacionais de Apicultura e Programas de Desenvolvimento Rural, principalmente devido ao papel crucial que as colónias de abelhas desempenham na polinização das plantas. Neste contexto, a produção de mel integrada em sistemas agroflorestais pode melhorar a polinização cruzada e, portanto, aumentar a produtividade das culturas, ao mesmo tempo que contribui para a segurança alimentar e de rendimento das pessoas que vivem em áreas rurais. Por outro lado, é importante estar ciente de que a apicultura não requer trabalho a tempo inteiro, e cada colmeia requer apenas cerca de 2-3 m² de espaço. No que diz respeito à gestão das colmeias, as colmeias podem ser instaladas isoladas ou em grupos de 30 ou 40, colocadas fora do solo, protegidas dos ventos de norte e posicionadas com a entrada e saída das abelhas viradas a sudoeste. Na primavera, as colmeias devem ser alimentadas periodicamente com um suplemento nutricional à base de proteínas, aminoácidos, vitaminas e minerais. Em outubro, após a extração do mel das colmeias, deve ser aplicado o tratamento para Varroa, seguido de alimentação de manutenção de acordo com as necessidades de cada colmeia até a primavera. Em geral, uma colmeia produz cerca de 15 kg de mel e 1 kg de mel é vendido por 10 €, o que pode proporcionar uma fonte sustentável de rendimento aos agricultores, reduzir os riscos financeiros e promover a resiliência económica nas comunidades rurais.

Nuria Ferreiro-Domínguez, Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro, Ana Couso-Viana, José Javier Santiago-Freijanes, Antonio Rigueiro-Rodríguez, Juan Luis Fernández-Lorenzo, María Pilar González-Hernández, Rosa Romero-Franco, María Rosa Moquera-Losada

Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.